

UZLIKSIZ TA'LIMNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI**Xakimova Shahnoza****Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti****Pedagogika fakulteti****Psixologiya mutaxassisligi magistranti****xakimovashahnoza4@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575106>**

Annotatsiya: Ta'lim tizimi jamiyatning eng ustuvor va zalvorli sohalaridan biri hisoblanadi. Jahon ta'lim standartida norm avaz nuzonlar uzluksiz ta'limning inavatsion bosqichlarini yuzaga chiqarishdan iborat. Horijlik adabiyotlar tahlilga ko'ra Baloniya konvensiya uzluksiz ta'lim sharoiti alohida muhim o'zin tutadi. Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim to'g'risida qonun Kadrlar tayorlash milliy dasturi farmonlari Oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan malakali kadrlarni yetkazib chiqaruvchi ta'lim muassasalarini soni ortib borishi ham uzluksiz ta'limning davomiyliqi taqozo etadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, kadr, jamiyat, Uzluksiz ta'lim, Hayot bo'yi o'rganish, raqobatbardoshlik, moslashuvchan, iqtisodiy o'sish, shaxsiy rivojlanish.

Uzluksiz ta'lim - o'zaro mantiqiy izchillik asosida bog'langan hamda soddadan murakkabga qarab rivojlanib boruvchi va birbirini taqozo etuvchi bosqichlardan iborat yaxlit ta'lim tizimi. O'zbekiston Respublikasida kadrlar tayorlash tizimining asosi, ta'lim sohasida davlat siyosatining asosiy tamoyillaridan biri. 1997-yil 29 avgustda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va Kadrlar tayorlash milliy dasturida alohida tamoyil sifatida qayd etilgan. Uzluksiz ta'lim milliy modelning asosiy tarkibiy kismlaridan biri (qarang Ta'limning milliy modeli), O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiytexnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor sohadir. Uzluksiz ta'lim ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayorlash uchun zarur shartsharoitlar yaratadi. Uzluksiz ta'lim tizimining faoliyat olib borishi davlat ta'lim standartlari asosida, turli darajalardagi ta'lim dasturlarining izchilligi asosida ta'minlanadi va maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasbhunar ta'limi, oliy ta'lim, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayorlash, maktabdan tashqari ta'limni o'z ichiga oladi.¹

Uzluksiz ta'lim kadrlar tayorlash tizimining asosi, O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor sohadir. Uzluksiz ta'lim ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar xam tayyorlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'lim kadrlar tayorlash tizimining asosi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor soha bo'lib, ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy shaxsning shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarning jadal tayyorlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi²

Oliy ta'lim bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlanishini ta'minlaydi. Oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlash oliy ta'lim

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Uzluksiz_ta%CA%BClim

² <https://staff.tiame.uz/storage/users/167/presentations/GaAgum3i9676ATKNDspVINVshkmgHjaEUAgYIF7F.pdf>

tashkilotlarida (universitetlar, akademiyalar, institutlar, oliy maktablar) amalga oshiriladi. Umumiy o'rta (o'n bir yillik ta'lim), o'rta maxsus (to'qqiz yillik tayanch o'rta va ikki yillik o'rta maxsus ta'lim), boshlang'ich professional ta'lim (to'qqiz yillik tayanch o'rta va ikki yillik boshlang'ich professional ta'lim) olgan shaxslar, shuningdek ushbu Qonun kuchga kirguniga qadar o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi (to'qqiz yillik umumiy o'rta va uch yillik o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi) olgan shaxslar oliy ma'lumot olish huquqiga ega. Oliy ta'lim ikki bosqichga — bakalavriat va magistratura bosqichiga ega. Bakalavriat oliy ta'lim yo'nalishlaridan biri bo'yicha chuqurlashtirilgan bilim, malaka va ko'nikmalar beradigan, o'qish davomiyligi kamida uch yil bo'lgan tayanch oliy ta'limdir. Magistratura tegishli bakalavriat negizidagi aniq mutaxassislik bo'yicha o'qish davomiyligi kamida bir yil bo'lgan oliy ta'limdir. Magistratura mutaxassisliklarining va ularga muvofiq bo'lgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlarining ro'yxati ta'lim sohasidagi vakolatli davlat boshqaruvi organi tomonidan belgilanadi.

Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimi oldida turgan vazifalarning asosiylaridan biri, so'zsiz, hozirgi tez o'zgarib borayotgan dunyoda mustaqil qarorlar qabul qila oladigan, tizimli tahlil va samarali muloqatga qodir ijtimoiy va shaxsiy muammolarni mustaqil amalga oshira oladigan jamiyat a'zosi, shaxsni tayyorlashdan iborat. Jahon oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini ta'minlash borasidagi zamonaviy tendensiyalardan kelib chiqib, mamlakatimizda pedagog kadrlar tayyorlash mazmunini kompetensiyaviy yondashuv asosida tubdan takomillashtirish, xalqaro standartlar va milliy an-analar uyg'unligida yuqori malakali, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mustaqil fikrlaydigan, vatanparvar, professional kadrlarni tayyorlash belgilab berildi.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Kotsepsiyasida «o'quv jarayonini amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish, kompetensiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, akademik bilim va amaliy ko'nikmalar bog'liqligini mustahkamlash» kabi vazifalar alohida ta'kidlab o'tilgan. Ushbu vazifalar pedagog kadrlar tayyorlash borasida sifat o'zgarishlarini amalga oshirishni taqazo etadi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ta'lim xizmatlarini ko'rsatish yo'llari, pedagogik ta'lim mazmuni, ta'lim jarayonini tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirishni ko'zda tutadi. Bu borada quyidagilar ustuvor ahamiyat kasb etadi: pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini kompetensiyalarni takomillashtirishga qaratilgan yondashuv va tamoyillar asosida tashkil etish, ta'lim mazmunini (DTS, o'quv reja, fan dasturlari) ilg'or joriy tajribalar asosida takomillashtirish; individual ta'lim traektoriyalariga asoslangan o'quv dasturlarini shakllantirish, o'quv jarayonini kredit-modul tizimi asosida tashkil etish mexanizmlarini ishlab chiqish; zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasi asosida pedagog kadrlar tayyorlash sifatini ta'minlash; bo'lajak o'qituvchilarda ilg'or xorijiy tajribalar va milliy an-analar hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya va ta'lim texnologiyalari integratsiyasi asosida. Ta'lim oluvchilarning o'quv yutuqlarini baholash kompetensiyalarini takomillashtirish. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish jahon miqyosida ta'lim sifatini oshirish va tayyorlash tiziminining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Xususan, jahon andozalari darajasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining baholash kompetentligini takomillashtirish masalalari dolzarblashmoq³

³ Usarov, S., & Mirsaidova, G. (2021). Ta'limda kompetentli yondashuv kompetentlik va kompetensiya haqida.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda ushbu tushunchaga turli tuman ta'riflar berilgan bo'lib, ularni umumlashtirish natijasida xulosa qilish mumkin: baho bu faoliyat turi bo'lib, uning asosida standartlar talablari, ishlab chiqilgan vatasdiqlangan mezonlar, baholash ko'rsatkich va indikatorlari yotadi. Ular asosida esa ta'lim obyektlari, shart-sharoitlari va natijalarini baholash tavsiflarini taqqoslash amalga oshiriladi⁴

Umumiy o'rta ta'lim maktablarini isloh qilishning asosiy maqsadi - shaxsni har tomonlama kamol toptirish hisoblanadi. Pedagogik tashxislashda maktab o'quvchilarining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Boshlang'ich ta'lim o'qishga va ijtimoiy-foydali mehnatga halol munosabatni, Vatanga muhabbatni tarbiyalasa, umumiy o'rta va keyingi bochqichda aynan shu munosabatlar bilan birga ta'limiy-tarbiyaviy va kamol toptirish vazifalarini ajratish, bilimlarni o'zlashtirish hamda zarur shaxsiy sifatlarni shakllantirish, takomillashtirish uchun yaxshi sharoitlar vujudga keladi. O'qish jarayonida qarashlar va ma'naviy sifatlarni ham shakllanadi, ya'ni mazkur funksiyalarning birligi va o'zaro bog'liqligi kuzatiladi⁵

Xulosa. Uzluksiz ta'lim bugungi kunda global miqyosda o'zining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Tez rivojlanayotgan texnologiyalar va doimiy o'zgarib turuvchi mehnat bozori sharoitida, insonlarning raqobatbardoshligini saqlab qolish va hayot davomida o'zlarini rivojlantirib borishlari uchun uzluksiz o'rganish zarur bo'lib qolmoqda. Uzluksiz ta'lim shaxsga yangi ko'nikmalar va bilimlarni o'zlashtirib, mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan sohalarda muvaffaqiyatli ishlash imkonini beradi. Bu, ayniqsa, tez o'zgarib turuvchi texnologiyalar davrida muhim ahamiyatga ega. O'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyati zamonaviy dunyoda juda muhimdir. Uzluksiz ta'lim shaxsga turli vaziyatlarga moslashish va yangi vazifalarni o'z zimmasiga olish imkonini beradi. Milliy miqyosda uzluksiz ta'lim iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Malakali va bilimdon ishchi kuchiga ega bo'lgan mamlakatlar yanada raqobatbardosh va boy bo'ladi.

References:

1. Abdullayeva Sh.A., Ro'ziyeva D.I 'Pedagogik diagnostika va korrektisya" Toshkent-2018 74-bet.
2. Usarov S., & Mirsaidova G. (2021). Ta'limda kompetentli yondashuv. kompetentlik va kompetensiya haqida.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Uzluksiz_ta%CA%BClim
4. <https://staff.tiame.uz/storage/users/167/presentations/GaAguM3i9676ATKNDspVINVshkmgHjaEUAgYIF7F>
5. https://www.researchgate.net/publication/379839594_Uzluksiz_ta'lim_tizimida_baholash_bo'yicha_pedagogik_faoliyatni_rivojlantirishda_kompetensiyaviy_yondashuv_asosida_tashkil_etish_muammolari
6. Jo'rayev, S. ., & Abdurasulov, J. (2024). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. Академические исследования в современной науке, 3(7), 149–153. извлечено от <https://www.econferences.ru/index.php/arims/article/view/13106>

⁴https://www.researchgate.net/publication/379839594_Uzluksiz_ta'lim_tizimida_baholash_bo'yicha_pedagogik_faoliyatni_rivojlantirishda_kompetensiyaviy_yondashuv_asosida_tashkil_etish_muammolari

⁵ Abdullayeva Sh.A., Ro'ziyeva D.I 'Pedagogik diagnostika va korrektisya" Toshkent-2018 74-bet

7. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING, 1(10), 113–115. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/iclt/article/view/1778>
8. Umaraliyeva, D. (2024). O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI VA YOSHLARNING HUQUQLARI. В YANGI O'ZBEKISTON PEDAGOGLARI AXBOROTNOMASI (Т. 2, Выпуск 10, сс. 16–20). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14263834>
9. Турсунов А. 2022 ЧАҚИРУВГА ҚАДАР БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК МАШҒУЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГИК ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ Science and innovation, 1(В3), 432- 434
10. Abdullaeva, O. (2024). REQUIREMENTS FOR PROSPECTIVE TEACHERS IN PREPARING FOR SCIENTIFIC ACTIVITY. In INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Vol. 4, Number 12, pp. 306–308). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14539093>
11. Abdullayeva, M. (2024). REQUIREMENTS FOR TEACHERS IN ORGANIZING LITERATURE LESSONS BASED ON MODERN APPROACHES. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 4, Выпуск 12, сс. 325–328). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14547115>